

Desarrollo Sustentable de la Heroica Ciudad y Puerto de Altamira, el Sur de Tamaulipas y la Región Huasteca en General

“... El derecho humano al agua es un derecho fundamental y está relacionado con el ejercicio de diversos derechos, como la vida, la dignidad, la alimentación y la salud, entre otros, por lo que es necesario establecer un acuerdo que incluya la

participación de los tres órdenes de gobierno, así como de diversos actores del sector y la población en general, para la seguridad, protección y sustentabilidad hídrica.”

*“... La Semarnat, a través de la Conagua, así como los representantes de los distintos sectores (agrícola, pecuario e industrial), **de las autoridades locales, de las universidades y organizaciones del sector social** que suscriben el presente Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad...” - **Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad***

El siguiente proyecto detalla una serie de problemáticas actuales y futuras, así como las propuestas como punto de referencia para la solución de las mismas. En un eje de trabajo comunitario y multisectorial, que integra a los tres niveles de gobierno, las fuerzas armadas, instituciones educativas públicas y privadas, empresas nacionales y extranjeras, ONG's, asociaciones civiles y a todos los sectores de la sociedad, pues el uso de los recursos naturales que sustentan la vida y mantienen a una sociedad con bienestar, es un trabajo que involucra a todos los sectores, todos los días y acorde a lo que cada uno pueda aportar, según sus recursos e impacto ambiental.

El cambio climático

Se ha comenzado a manifestar desde hace 5 años; **heladas, sequías, olas de calor, granizadas, tormentas tropicales, deshielo ártico y el aumento del nivel del mar, huracanes escalando de categoría en corto tiempo, fenómenos naturales que de un día para otro arrasan con todo lo existente y estable, esto en tiempos y lugares atípicos, incendios provocados que se salen de control, otros iniciados por la excesiva basura presente en cualquier rincón del mundo**, etc. Aunado a esto, la población mundial sigue aumentando y con ello la demanda de los recursos.

La Geopolítica

Desde 2019, la geopolítica está **en proceso de transición y cambio de protagonistas**, por lo que, aunado a los problemas medioambientales y sociales propios de cada país y región, existen otros generados de manera repentina por esa inestabilidad en la geopolítica mundial; los aranceles que afectan al comercio internacional, los conflictos armados, guerras biológicas, los ataques cibernéticos, las guerras comerciales, etc. En un mundo altamente globalizado y codependiente entre sí, todos estos sucesos son una bomba de tiempo para la estabilidad de cada país, y de todas sus poblaciones que los integran, pues cualquier mal suceso termina por afectar a la región más recóndita del mundo.

¿Qué culpa tiene un habitante de un poblado con menos de 100 habitantes sobre el encarecimiento de su canasta básica, el aumento en el precio de combustibles, las medicinas, las guerras comerciales con sus consecuencias y demás fenómenos que afectan a su vida diaria y a su existencia?... desde luego que ninguna culpa, pues el individuo trata de hacer su vida a como se le ha dado a entender en casa, en la escuela, en la calle, en su entorno y en lo que él entiende por sí mismo.

Sistema Lagunario del Sur de Tamaulipas

Es el último punto de paso y captación natural de las cuencas del BAJO y ALTO PÁNUCO, mismas que forman parte de la cuenca GOLFO-NORTE, esas dos cuencas y sus aguas subterráneas, sustentan la vida desde el altiplano y la sierra madre oriental, terminando con su desembocadura en el sur de Tamaulipas.

Al llegar al área de Altamira y Tampico, esta agua viene cargada con todos los desechos sólidos y fisiológicos posibles de todas las regiones por las que pasan y nacen esas aguas, lo que a su paso va provocando enfermedades y demás daños por ser usada, sin tratar, por todas las poblaciones que van estando 'río abajo' de otras, generando así una cadena de contaminación que termina aquí, en el sur de Tamaulipas. También, la extracción desmedida de material para construcción cambia el cauce y pelagra la existencia de los cuerpos de agua superficiales, pues esto provoca el secado paulatino de los mismos; el mal manejo de residuos sólidos y líquidos permite que estos terminen vertidos en los ríos y en la superficie terrestre, mismos que termina filtrándose a las aguas subterráneas, que son estas las más usadas y comercializadas lucrativamente en tiempos de sequía, en esas mismas regiones. Ya sea una lata de aluminio, el drenaje de un municipio, aceites, desechos fisiológicos, etc. Todo termina río abajo o en el subsuelo. En el sur de Tamaulipas esto se traduce en:

- Aumento en costos de potabilización y limpieza del agua
- Contaminación y pérdida de diversas especies de las cuales se alimentan las poblaciones locales (laguna y mar)
- Presencia y aumento de lodos en las lagunas
- Riesgo sanitario permanente
- Aumento de gasto en salud pública
- Presencia de partículas de plástico en el torrente sanguíneo y el cerebro humano (problema mundial a causa del plástico)
- Mayor vulnerabilidad monetaria en épocas de sequía

Limpieza sistemática e integral de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, desde los nacimientos hasta su desembocadura al mar a través del río Pánuco

A lo largo de las poblaciones por las que pasan las corrientes superficiales, mismas que tienen como último punto de paso y almacenamiento natural al sistema lagunario del sur de Tamaulipas, existe una contaminación sistemática por residuos sólidos y líquidos (aguas residuales), esta contaminación también llega al subsuelo, contaminando las aguas subterráneas que son usadas por esas poblaciones, mismas que ya no usan el agua de los ríos y arroyos para uso humano por estar muy contaminados, ríos y arroyos que alimentan al sistema lagunario del sureste tamaulipeco y del norte de Veracruz.

Es preciso comentar que esta contaminación llega río abajo hacia donde sea que vaya la corriente; presas, sistemas de riego, consumo humano, lagunas y finalmente al mar.

La limpieza sistemática y permanente de residuos sólidos a lo largo de las cuencas sería una “red contenedora”, mientras se emplean medidas de producción y vida sustentable en cada comunidad por la que pasen esas aguas; *reforestando, produciendo alimentos orgánicos, con biorremediación, estableciendo comunidades productivas de comercio justo, haciendo uso eficiente de los recursos naturales y su mayor reutilización, fortaleciendo los valores sociales en las infancias, campañas de prevención permanentes, atendiendo casos de riesgo en cualquier población, etc.*

A continuación, se enumeran los pasos a seguir para la limpieza y conservación de las aguas superficiales y subterráneas de las cuencas del BAJO y ALTO PÁNUCO:

- 1.- Campañas permanentes en todos los sectores de la sociedad, desde preescolar hasta el área laboral, sobre el uso eficiente del agua, reutilización y tratamiento correcto de residuos líquidos y sólidos, tanto en hogar como en área laboral. Medición y evaluación de los sectores que hacen uso eficiente del agua y tienen responsabilidad ciudadana (consumos

bajos, denuncias oportunas sobre fugas, separación de residuos, pagos al corriente), haciendo que aquellos sectores participativos positivamente, como incentivo, sean acreedores a beneficios de parte de los tres niveles de gobierno.

2.- Como municipio pionero en la limpieza y conservación de sus cuerpos de agua, se propone **convocar a la firma de un acuerdo de colaboración, con la anuencia de los gobiernos del estado involucrados, entre todos los municipios que son parte de la cuenca del ALTO y BAJO PÁNUCO**, con el fin de tener un control sobre los trabajos realizados (recolección de basura, biorremediación, tratamiento de aguas residuales, optimización de sistemas de drenaje, captación natural y artificial de agua de lluvia, uso de biodigestores, rehabilitación y adecuación de las cuencas, reforestación con especies nativas, protección correcta de áreas naturales, etc.), y así, acorde a las problemáticas apremiantes de cada municipio, se establezca un intercambio de información y experiencias. Teniendo en cuenta que lo que no se haga “río arriba”, siempre nos afectará “río abajo”.

3.- Involucramiento de todos los sectores de la sociedad en la limpieza de los cuerpos de agua. Todos aportando según sus capacidades, necesidades y participación en la sociedad, a la limpieza, rehabilitación, conservación, educación, ejecución, etc.

Captación Natural y Artificial de Agua de Lluvia

Todo suma; la captación de agua de lluvia, ollas de captación, tanques elevados, bombas solares, rehabilitación de las presas, desazolve, manejo de cuencas, etc. La captación de agua de lluvia en edificios administrativos, clínicas públicas y escuelas, permitirá tener una mayor seguridad para los tiempos de sequía y escasez de agua, además, representa una fuerte ayuda para las zonas en donde el abastecimiento de agua es costoso, de difícil acceso y poco redituable para los organismos operadores de agua y drenaje de cada municipio.

*Sistema de captación de agua de lluvia en casa habitación y escuela en zonas de difícil acceso, de la empresa **Isla Urbana***

- Obra civil para evitar inundaciones y facilitar la captación natural

La zona conurbada, debido a su crecimiento urbano desorganizado, presenta múltiples áreas vulnerables para la inundación, basta con una hora de lluvia fuerte para que se presenten inundaciones, generando daños materiales a los pobladores y ni hablar del libre tránsito para el peatón, por lo que una lluvia prolongada e inesperada, causaría graves problemas en la región.

Se necesita el reacondicionamiento de todas esas zonas vulnerables; vados, cruceros, colonias en zonas bajas, etc. Con el fin de que, sin importar la cantidad de lluvia que caiga ni la basura que obstruya su paso, las inundaciones no se presenten de manera rápida, permitiendo a las autoridades actuar de manera oportuna ante eventuales e inesperados fenómenos naturales.

A continuación, se muestran parte de todas las zonas vulnerables en la zona, así como la evidencia de que, en diez años, no se han realizado cambios significativos en esas zonas.

Desagüe DIMA, año 2024, zona inundable.

Desagüe DIMA, año 2009

Desagüe RETAMA, año 2009

Desagüe RETAMA, año 2024

Desagüe AZTECA, año 2024

Crucero SIN desagüe, zona inundable

Cauce natural del agua interrumpido y sin infraestructura de desagüe

- Sistema de Biodigestores

Son sistemas naturales que aprovechan residuos orgánicos para producir biogás (combustible) y biol (fertilizante natural) mediante el proceso de digestión anaerobia (en ausencia de oxígeno). El proceso de biodigestión ocurre cuando los microorganismos bacterianos actúan sobre la materia orgánica de la basura o estiércol, en ausencia de oxígeno y en condiciones, produciendo una mezcla de gases con alto contenido de metano (CH_4), biogás. Pueden ser de uso individual para productores de animales o de uso comunitario.

El Biodigestor alimentado por desechos orgánicos, produciendo biol (fertilizante) y biogás

- **Baños secos en zonas sin drenaje**

En Altamira, el 9% de la población carece de drenaje, lo que aún provoca contaminación en cuerpos de agua superficiales y subterráneos, poniendo en riesgo la salud pública de la población.

Esta problemática se replica con mayor gravedad en otras regiones con escasez de recursos económicos, voluntad y falta de un plan integral sobre los recursos naturales, incrementando enfermedades y apoyando a la contaminación ambiental.

La ONU, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promueve el acceso universal al agua y saneamiento (ODS 6), su relación con la salud (ODS 3) y la reducción de desigualdades (ODS 10).

Ante esto, los baños secos surgen como una alternativa sustentable, ya que no requieren agua ni químicos y permiten aprovechar los desechos como fertilizante.

Funcionan separando la orina y las heces en contenedores distintos, donde la orina puede utilizarse directamente en la agricultura, y los sólidos se secan con material absorbente para luego ser compostados en cámaras con oxigenación especial.

Entre sus ventajas destacan su bajo costo de mantenimiento y su respeto por el medio ambiente, aunque pueden generar olores sin ventilación adecuada y ser difíciles de implementar en zonas urbanas densas. Pese a estos retos, representan una solución eficiente para comunidades sin acceso a drenaje, reduciendo la contaminación y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

Ilustración de la composición general de un baño seco

Desagüe hacia la laguna del Champayán por dren pluvial (izquierda), río con descargas de drenaje y exceso de basura en un municipio integrante de la cuenca del BAJO-PÁNUCO (derecha)

Son lugares separados por cientos de kilómetros, recursos naturales y monetarios, pero comparten el mismo problema sistemático de contaminación, y así, se puede ver en cualquier parte de la región, del país y el mundo. Por lo que, si el problema y sus causas son compartidas, las soluciones también lo son.

- Biorremediación

Es un proceso que utiliza microorganismos para degradar contaminantes en suelos y aguas subterráneas (petróleo y sus derivados, solventes, plaguicidas, etc.), transformándolos en sustancias inofensivas. Para su efectividad, requiere condiciones óptimas como temperatura adecuada, nutrientes y oxígeno, pudiendo complementarse con bioaumentación o aditivos. Se aplica in situ, inyectando aditivos en el suelo, o ex situ, tratando el agua en biorreactores. Su duración varía según el tipo y concentración de contaminantes, así como la accesibilidad de estos. Es un método seguro, de bajo costo y mínimo impacto ambiental, que permite la recuperación de sitios contaminados sin generar residuos peligrosos adicionales.

Biorremediación en aguas superficiales y el suelo

- **Reforestación**

Mientras este proyecto es escrito, la industria maderera, la inmobiliaria, la agricultura y el mundo en general; siguen talando árboles. Los motivos son totalmente lucrativos/expansivos y son pocos los involucrados que, a la par de cortar un árbol, siembren otro y busquen mantener el equilibrio ambiental. Algunos solo lo hacen en el papel, pero en la práctica es poco o nada lo que se hace por resarcir el daño causado.

Las especies nativas ayudan más al medio ambiente y no transforman para mal su entorno, ni perjudican a otras especies. El mundo ya no necesita más tala desmedida e ilegal de árboles, pues al no retribuir de la misma manera en la que se arrasa con la naturaleza, el desequilibrio y el daño se hacen más fuertes y graves.

Es importante buscar generar un vínculo entre el individuo y el árbol, generando así que los cuidados primarios sean obligatorios y no solo para una foto al plantarlo, lo que generaría una competencia sana sobre quien cuida mejor a su árbol, ya sea entre el personal de una empresa, estudiantes, servidores públicos y la comunidad en general. Las zonas ya taladas destinadas para producir alimentos y que llevan años sin producir absolutamente nada, pueden ser destinadas para uso distintos usos comunitarios. Dotar a los árboles con sistemas de riego por goteo hechos por el mismo sembrador, reduciendo el gasto de recursos para su debido riego.

Riego por goteo elaborado con material reciclado, el goteo se regula con el tornillo en la tapa, dotando de agua al árbol de una manera precisa durante dos días, ideal para árboles y plantas de parques públicos

Cherán, Michoacán; detección de problemas, organización y transformación

Cherán prohibió el cultivo de aguacate para proteger sus recursos naturales, evitar la violencia de los cárteles y reducir el consumo desmedido e ilegal de agua. A través de una revolución local de una década, estableció un gobierno autónomo, reforestó miles de hectáreas y desarrolló programas de filtración y reciclaje de agua. Su modelo de autogobierno y sostenibilidad ha servido de ejemplo, mientras que otras comunidades cercanas aún enfrentan problemas similares. El cultivo de aguacate ha causado deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación, cambios climáticos, robo de agua y extorsión.

Cherán en la actualidad, con una olla de captación establecida en el cráter de un volcán inactivo, donde también se aprecia la avanzada reforestación, haciendo evidente la relación positiva entre conocimiento empírico y tecnológico

El contexto actual, histórico y el futuro de la zona sur de Tamaulipas es diferente al de Michoacán, sin embargo, muestra cómo una sociedad organizada y participativa puede transformar su entorno para algo mejor, ese es el principio de las sociedades que el individualismo hizo olvidar, la mutua colaboración para tener un entorno y una vida mejor.

- **Residuos Sólidos**

Recolección total de basura:

Maqueta realizada por alumna de escuela primaria sobre dos escenarios en la laguna del Champayán

Se tienen antecedentes del uso de plástico desde 1860 para sustituir la necesidad de marfil para la elaboración de tacos de billar, desde ese momento, paulatinamente fue apareciendo este compuesto en distintas partes del mundo y por diferentes motivos. En México, desde mediados de la década de 1980 es donde el plástico aparece en escena, desde entonces fue ganando terreno hasta dejar de lado a otros materiales, logrando así un dominio en el mercado.

- **Pirólisis**

En todo el mundo, se estima que cada año se producen mil millones de neumáticos de desecho. En lugar de quemar los neumáticos, el sistema de Metso los tuesta a una temperatura más baja en una atmósfera desprovista de oxígeno (para que no se produzca una combustión real). Este método de tostado se llama pirólisis y se utiliza para muchos procesos diferentes. Mediante el uso de pirólisis, los pedazos de neumático se descomponen en sus tres componentes básicos: carbón negro, radiales de acero y aceite/gas.

De un solo neumático, aproximadamente 1/3 del peso es acero, 1/3 se convierte en negro piro (negro de carbón más aditivos) y el 1/3 final es aceite/gas. Los productos del sistema de pirólisis de neumáticos son carbón negro, aceite (similar al aceite combustible de grado 2), acero y gases no condensables.

El sistema de pirólisis de neumáticos consta de un horno rotatorio de combustión indirecta, recuperación de acero, manejo de carbón, circuito de trituración y peletización, sistema de condensación de aceite y sistema de limpieza de gas. El sistema está diseñado para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Este sistema de línea de productos ofrece una verdadera solución de reciclaje a la gran cantidad de goma que se utiliza en neumáticos y productos industriales. Los materiales reciclados se pueden utilizar para fabricar nuevos productos de goma.

Aplicaciones

- Gobierno, municipios
- Vertederos, residuos de fabricación

Lamentablemente en este tema sucedió lo que sucede con otros, no hay campañas permanentes de ningún tipo, ¿cuál es el resultado al día de hoy? Una sociedad con partículas de plástico en la sangre y el cerebro, pues estos desechos al llegar al mar o terminar regados por cualquier parte en la que haya caminado un ser humano, comenzaron a degradarse e integrarse en la biodiversidad de distintas maneras, logrando llegar al torrente sanguíneo y la masa encefálica de los seres humanos. Algo que sin duda no será la primera consecuencia grave a causa de esta contaminación, ni hablar de lo que significará en gasto público en salud a futuro.

Basura en ríos pese a las advertencias, dentro de la cuenca del bajo Pánuco en la región Huasteca

Existe un alto consumo de bebidas embotelladas de todo tipo en el país, desde el agua potable hasta el agua de coco que tiene un envase natural, además de todos los tipos de productos que llegan al consumidor final, esto genera un problema

pues estos empaques llegan a casi todos los rincones del país y por esta misma razón, ese mismo plástico termina regado en el monte, en los afluentes hídricos, enterrados y más comúnmente, quemados de manera intencional o accidental, lo que deriva en incendios que llegan a ser incontrolables, esto en cualquier rincón del país.

Quema de basura y maleza en sector Monte Alto y Los Sábalos, Altamira, Tamaulipas año 2025

La basura que logra ser “recolectada” no tiene un final distinto, pues pasa a ser enterrada en localidades alejadas y otra en menor cantidad, al reciclaje. Este problema persiste a lo largo de todas las subcuencas del alto y bajo Pánuco, que son las que pasan por los sistemas naturales de captación del sur de Tamaulipas antes de llegar al mar, generando a esta región un problema en costos de potabilización, desazolve de las lagunas, contaminación de la fauna de laguna/mar y, por ende, contaminación de los consumidores finales, el ser humano.

No debe existir ningún rincón con basura, pues esta llega a donde está por error de criterio de quien la desecha y, persiste ahí por omisión de quien debe recogerla y tratarla posteriormente de manera correcta.

Vertederos de basura clandestinos en Altamira y Tampico

- Paseo lagunario a cambio de basura **GreenKayak**

En Copenhague, Alemania, Suecia, Irlanda y Noruega, GreenKayak ofrece la oportunidad de “rentar”, por así decirlo, un pequeño kayak que trae consigo una pinza recolectora y una bolsa de basura, de esta manera, el usuario puede pasearse por las aguas de esos territorios con la condición de recolectar y llenar la bolsa de basura, que es entregada al finalizar el recorrido. De esta manera, desde 2017, se han recolectado más de 20 toneladas de basura existente en los cuerpos de agua de esos países.

Copen Hill, tratamiento de residuos sólidos se manera sustentable, atractiva y redituable

La responsabilidad en la limpieza y el cuidado de los recursos naturales es compartida entre todos los sectores de la sociedad y cada uno puede aportar según sus capacidades para poder remediar tantos años de contaminación.

Hacer sinergia para una eficiente recolección es el principio de la solución del problema, debido a que mucha basura aún no logra ser retirada del espacio público y en otras zonas se sigue tirando día con día.

Mediante la donación, renta y adquisición de unidades para recolectar la basura por parte de todos los sectores de la sociedad (Gobierno, Iniciativa Privada, trasnacionales, etc.), así contaminen más o menos que otros, es el primer paso para un espacio totalmente limpio, pero, una vez con capacidad eficiente de recolección y separación, ¿qué se puede hacer?

A continuación, se presenta una opción que ayudaría no solo al municipio altamirenses ni al sur de Tamaulipas, sino a todas las regiones que integran la cuenca del Pánuco, pues muchas de ellas no tienen un futuro prometedor en cuestión de

solucionar la contaminación ya existente ni la venidera, redituándoles electricidad generada por la planta con la quema de sus residuos, lo que ayudaría a toda la región en el suministro de energía eléctrica en épocas de calor.

CopenHill, una planta de energía sustentable; arquitectura sostenible

La planta CopenHill, también conocida bajo el nombre de Amager Bakke, se presenta como un nuevo sistema de procesamiento de residuos para la generación de energía que, coronado por una pista de esquí, un camino para senderismo y un muro de escalada, encarna una noción hedonista de la sustentabilidad, al tiempo que se alinea con el objetivo de Copenhague de convertirse en la primera ciudad neutral en cuanto a las emisiones de carbono del mundo para el año 2025. CopenHill es una planta de 41.000 m² que se encarga de convertir los desechos en energía, incluyendo un centro de recreación y un centro de educación ambiental para dejar de ser un mero edificio de infraestructura urbana y convertirse en un hito arquitectónico.

Desde el primer día, CopenHill se destaca por ser una obra de infraestructura pública con efectos sociales. Las nuevas instalaciones destinadas a la incineración de residuos de CopenHill integran las últimas tecnologías en el tratamiento de desechos y la producción de energía.

En cuanto a su emplazamiento, al formar parte del frente costero industrial de Amager, donde las instalaciones industriales actualmente se han convertido en lugares para practicar deportes extremos como el wakeboard (esquí acuático) o las carreras de kartings, la nueva central eléctrica propone generar una pista de esquí, un camino para senderismo y un muro de escalada para colaborar con el perfil deportivo del área.

La organización de los volúmenes internos de la planta de energía se encuentra determinada por la precisa distribución de su maquinaria, posicionada en orden de altura. Esto permite crear una cubierta inclinada de alta eficiencia, apta para desarrollar una pista de esquí de 9.000 m². Partiendo desde la cima, los deportistas experimentados pueden deslizarse por la pista artificial, la cual posee la misma longitud que un medio-tubo olímpico (half-pipe), practicar en el sector de estilo

libre o utilizar el recorrido de slalom cronometrado; los principiantes y los niños, en cambio, podrán practicar en las pistas localizadas en el sector inferior. El ascenso de los esquiadores desde el parque puede realizarse mediante un telesquí, una cinta elevadora o un ascensor de cristal. Este último les permite a los usuarios echar un vistazo a las operaciones del incinerador de residuos, las cuales se encuentran activas las 24 horas.

Los aficionados y los visitantes que lleguen hasta la cima de CopenHill podrán conocer la experiencia de estar sobre una montaña en un país geográficamente llano. Aquellas personas que no se dediquen al esquí podrán igualmente disfrutar de la planta, utilizando el bar de la terraza, el sector de cross-fit, el muro de escalada o el mirador -que ofrece una visión panorámica a la ciudad desde su punto más alto-. Luego, los mismos podrán descender por un camino de senderismo de 490 metros enmarcado por árboles, recorriendo el exuberante terreno montañoso diseñado por Danish Landscape Architects SLA. Mientras tanto, la cubierta verde de 10.000 m² aborda la desafiante tarea de generar un microclima en un parque a 85 metros de altura, restableciendo un paisaje biodiverso, eliminando las partículas residuales en el aire, absorbiendo el calor y minimizando el escurrimiento de las aguas pluviales.

Bajo la ladera de la montaña, los hornos, el vapor y las turbinas convierten al año 440.000 toneladas de residuos en energía limpia, suficiente para suministrar electricidad y calefacción urbana a 150.000 hogares. Para completar esta tarea, la central requirió de una serie de maquinarias que van desde pozos de ventilación hasta tomas de aire, las cuales ayudaron a crear la variada topografía montañoso sobre la superficie de la planta; un paisaje hecho por el hombre, creado a partir del encuentro entre las necesidades –de abajo- y los deseos –de arriba-. Diez de los pisos de la planta fueron destinados a espacios administrativos que, ocupados por el equipo de ARC, incluyen un centro educativo de 600m² para visitas académicas, talleres y conferencias de sostenibilidad.

El ARC (Amager Ressourcecenter) no se presenta como objeto arquitectónico aislado. La envolvente del edificio aparece aquí como una superficie de oportunidad para plantear distintas relaciones con el contexto local, a la vez que constituye una reflexión y una manifestación sobre la visión progresista de la empresa. La fachada continua de CopenHill se compone de ladrillos de aluminio de 1,2 m de alto y 3,3 m de ancho apilados como si de bloques gigantes se tratara.

“Los biólogos han monitoreado la biodiversidad de CopenHill desde su inauguración en 2019. En la última investigación, en 2020, se observaron 119 nuevas especies de plantas y árboles diferentes a las que fueron plantadas”, apunta la oficina de arquitectos a cargo del proyecto.

Bjarke Ingels, fundador y director creativo de BIG, mencionó durante una entrevista que “CopenHill es una expresión arquitectónica flagrante de algo que de otro modo habría permanecido invisible. Es la planta de energía de conversión de residuos en energía más limpia del mundo. Como planta de energía, CopenHill es tan limpia que hemos podido convertir su masa de construcción en la base de la vida social de la ciudad: su fachada es escalable, su techo es escalable y sus

laderas son esquiabiles. Un claro ejemplo de sostenibilidad hedonista: que una ciudad sostenible no solo es mejor para el medio ambiente, sino que también es más agradable para la vida de sus ciudadanos”.

I. Características generales del funcionamiento de la planta:

II. Diseño arquitectónico y volumetría:

- a. Volúmenes internos determinados por la organización precisa de la maquinaria en orden de altura.
- b. Techo inclinado y eficiente que integra un terreno de esquí de 9,000 m².

III. Proceso energético y manejo de residuos:

- a. Hornos, vapor y turbinas que convierten 440,000 toneladas de desechos anuales en energía limpia.
- b. Suministro de electricidad y calefacción urbana para 150,000 hogares.
- c. Operaciones del incinerador de residuos en funcionamiento 24 horas.

IV. Infraestructura ambiental:

- a. Techo verde de 10,000 m² que ayuda a gestionar el microclima (absorbe calor, elimina partículas de aire y minimiza la escorrentía de agua de lluvia).
- b. Integración de pozos de ventilación y tomas de aire que contribuyen a crear una topografía variada similar a una montaña.

V. Espacios administrativos y educativos:

- a. Área administrativa distribuida en 10 pisos.
- b. Centro educativo de 600 m² destinado a visitas académicas, talleres y conferencias sobre sostenibilidad.

VI. **Amenidades y características para el público:**

VII. **Zona de esquí y actividades invernales:**

- a. Pista de esquí artificial en la parte superior de la instalación.
- b. Parque de estilo libre para esquiadores avanzados.
- c. Curso de slalom cronometrado.
- d. Pistas más bajas especialmente diseñadas para principiantes y niños.

VIII. **Atracciones para visitantes y recreación:**

- a. Vista panorámica desde la cima de la planta, que ofrece la sensación de encontrarse en una montaña en un país plano.
- b. Bar de la azotea, muro de escalada y meseta de observación como espacios para quienes no practican esquí.

IX. **Senderos y áreas recreativas al aire libre:**

- a. Descenso por un sendero de 490 m, adornado con árboles y senderos para correr, diseñado por Danish Landscape Architects SLA, recreando un entorno exuberante y montañoso.

Soberanía y Seguridad Alimentaria

Con la revolución industrial, la producción de alimentos incrementó sus rendimientos y ganancias, gracias a los agroquímicos y sistemas de producción industrializados que comenzaron a demandar una gran cantidad de recursos naturales y provocan enfermedades terminales, esa idea sigue arraigada hasta el día de hoy. Con el paso del tiempo, la industria se centró en mantener los anaqueles con un producto de buena apariencia y tamaño, cada vez menos accesibles y dejando el lado nutritivo relegado o inexistente, además, las importaciones y exportaciones de alimentos generaron una codependencia que pone en peligro la seguridad alimentaria de cada país, pues cualquier suceso complica el comercio y traslado en tiempo y forma de esos recursos, aunado a esto, la comida rápida, chatarra e industrializada comenzó a ganar terreno por accesibilidad y falta de educación. Provocando un gran daño físico y deterioro cognitivo a temprana edad en el individuo.

Todos estos fenómenos provocaron que, al día de hoy, se necesite un mayor requerimiento de dinero y esfuerzo para obtener una alimentación medianamente “correcta”, por lo que comer de manera totalmente sana ya es un lujo y un privilegio para el grueso poblacional.

- Hambre Oculta

Es la deficiencia crónica de nutrientes y minerales en frutas y verduras, que afecta al desarrollo, la salud y el bienestar de las personas, cualquier persona puede padecerla sin importar su condición física ni monetaria, pues el daño también suele ser interno y degenerativo en mayor medida.

Es provocada por una mala alimentación basada en productos procesados y azucarados, por insuficiente y deficiente producción de alimentos (desprovistos de hierro, manganeso, cobre, yodo, zinc, cobalto, flúor y selenio, magnesio), por desigualdades sociales y problemas culturales.

- **Hambre Crónica**

Es la falta total de acceso a alimentos completos y nutritivos, causada por la pobreza, corrupción cultural, diversos conflictos y mala distribución. Esta situación genera desnutrición, subnutrición y debilitamiento del sistema inmunológico, afectando especialmente a niños y mujeres.

- **Seguridad Alimentaria 2050**

Para el año 2050 se estima que la población mundial será de 9.100 millones, un 34% más que hoy, concentrándose este crecimiento en los países en vías de desarrollo y provocando una acelerada urbanización (el 70% de la población será urbana, frente al 49% actual).

Para alimentar a una población más numerosa, urbana y con mayores ingresos y requerimiento de recursos, la producción de alimentos deberá incrementarse en un 70%, elevándose, por ejemplo, la producción anual de cereales de 2.100 a 3.000 millones de toneladas y la de carne en más de 200 millones de toneladas.

Este aumento de producción requerirá importantes inversiones en agricultura, en todo su contexto, para que la comida alcance a estar disponible para todos.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Ejemplos de Cooperativas de Producción, Huertos Familiares, Producción Acuícola, Agrícola y Pecuaria, Tecnología Verde y Empoderamiento de la Mujer

Cooperativa Tuumben K'ooben – Héifer (ONG), en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo

“Un grupo de mujeres mayas de Felipe Carrillo Puerto empezó con la cría de gallinas ponedoras para el autoconsumo y ahora empezaron con la venta de huevos de patio. Fue que a través de la fundación Héifer inició a promoverse en las comunidades rurales el proyecto de consumo y comercialización de huevo.”

Explicó que la iniciativa consiste en la entrega de 50 gallinas ponedoras y la participación en diversos talleres de capacitación para la enseñanza de la producción de huevo sin uso de antibióticos ni hormonas, manejadas libres de jaula y estrés, alimento combinado con frutas y hierbas. A tres meses de haber iniciado con este proyecto ya son varias

comunidades que han iniciado esta práctica, entre las que se encuentran: Señor, Dzula, X-Yatil, Chunhuhub del municipio de Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo.

Energía solar para las instalaciones y bombeo de agua

A través de Tuumben K'ooben de Felipe Carrillo Puerto, son diez mujeres las que, con su participación, están consolidando el proyecto.

*A pregunta expresa sobre la aceptación que tiene el producto en el mercado, la fundadora señaló que, si se tratara de competencia, es un enorme reto con relación a los precios, puesto que un casillero **de huevo agroecológico** está en \$120 pesos, mientras que el huevo blanco o industrializado en \$75 pesos.*

“La diferencia es la forma de producción en pequeña escala encabezado por grupos de mujeres mayas y no industrializado, como en las enormes granjas, en donde las gallinas sufren de maltrato y las aguas están contaminando los subsuelos”

En cuanto a la estrategia de comercialización se busca ofrecer el producto en tianguis, en redes sociales y con conocidos

Talleres para la elaboración de estrategias

Con la aceptación de este producto que cada día se consolida con la participación de mujeres mayas, ahora están en búsqueda de clientes ya que a diario se recogen 10 casilleros de huevo en esta cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto.”

“ANTE EL DESASTRE, LOS GUARDIANES DE LAS SEMILLAS DEFIENDEN EL PASADO Y EL FUTURO”

XOY, PETO, YUCATÁN

“La falta de oportunidades profesionales también impulsa una importante migración desde las zonas rurales. A pesar de estos obstáculos, el potencial de desarrollo de México sigue siendo fuerte. El fortalecimiento de los medios de vida de los pequeños agricultores y su vinculación a mercados inclusivos son pasos vitales para lograr un crecimiento sostenible y mejorar el bienestar de las familias rurales.” – ONG Héifer México

“Los Guardianes de Semillas, un grupo de 150 agricultores de las comunidades aledañas, están comprometidos con la recolección y preservación de la diversidad genética de las especies de maíz nativas de su región. Formado hace más de dos décadas, el grupo se reúne una vez al mes para planificar, elaborar estrategias y compartir experiencias en un esfuerzo concertado para cultivar selectivamente las variedades de maíz nativo mejor adaptadas a sus comunidades...

... Aquí en Xoy no habría gente, ni sustentaríamos a nuestras familias, si no fuera por la milpa —nuestros campos— y el ingreso que también viene de ella”, dijo Ricardo David Kumul Canul, un agricultor de 61 años, quien ha sido Guardián de Semillas durante 17 años y actualmente cuenta con el apoyo del proyecto Milpa para la Vida de Heifer.”

HUERTOS FAMILIARES

En el contexto de la vida rural, existen quienes exportan grandes cantidades, otros venden en mercado nacional, regional y local, otros más trabajan en esas zonas productoras bajo un salario; ya sea como jornaleros, empaquetadores y en bodegas de granos. Hay otros que viajan diariamente a la ciudad u otras regiones cercanas a cumplir sus horarios de trabajo y, por último, quienes son los emprendedores en los ejidos ofertando servicios. Esto nos indica que la desigualdad económica es grande y existen varias formas de ganarse el sustento viviendo en el campo.

A pesar de que algunos pobladores tienen tierra, no la trabajan y otros no tienen opción, solo les queda buscar empleo. Los huertos han sido siempre el sustento de cada habitante en el mundo, pues basta un pequeño espacio para poder obtener vegetales, frutas, cereales, animales, etc., y tener así el alimento y una oportunidad de comercio seguro. A continuación, se presenta un huerto familiar, pensado para que ciertas familias puedan establecer un medio de producción acorde a sus

necesidades, sin embargo, este puede ser una cama de siembra y también puede ser tomado como ejemplo para replicarlo en otro lugar:

Entrega de apoyo material e informativo para el establecimiento de un huerto familiar, que consta de plántulas, depósitos de agua, mallas, mangueras, etc. Así como el acompañamiento permanente como apoyo tecnológico durante el desarrollo del huerto. Generando así un modelo replicable desde su planeación hasta su ejecución final.

Sistema MIAF

El Sistema de Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF) está constituido por: árboles frutales (epicultivo), el maíz (mesocultivo) y frijol u otra especie comestible, y fue diseñado para aprovechar sustentablemente la tierra de labor bajo temporal que ya está siendo cultivada con granos básicos.

Desarrollo del Sistema MIAF en Guatemala y México

Este sistema es compatible con la tradicional milpa (maíz, frijol y calabaza), el germoplasma nativo y el mejorado genéticamente, así como con el sistema agrícola tradicional.

Desarrollado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y el Colegio de Postgraduados, a través de este sistema se propicia el uso y conservación de 59 razas nativas de maíz e incrementa el

ingreso neto familia, ya que mientras con el cultivo simple de maíz el pequeño agricultor obtiene una ganancia neta anual de entre 1,700 a 12,500 pesos por hectárea (ha), con el MIAF el ingreso es de alrededor de 70 mil pesos por ha.

¿Cómo funciona?

Los cultivos involucrados son maíces nativos (cónico), calabaza de mata y de guía, frijol de guía, tomate de cáscara, cempaxúchitl, quelites locales; los árboles frutales son los manzanos, ciruelos, chabacanos, perales, durazneros, tejocotes, capulines y nogales, sembrados en un terreno quebrado o serrano. Así como durazno y manzano para condiciones templadas; y guayabo, aguacate, mango, limón persa y chicozapote para condiciones tropicales y subtropicales.

El MIAF se compone por:

- a. Semillas nativas de la región, de los componentes de la milpa.
- b. Árboles frutales adaptados a la región plantados en contorno, y espaciados de uno a dos metros entre sí y de 10 a 14 metros entre hileras en los que es importante considerar técnicas de formación y poda.

Hilera de árboles de mango, el espacio entre hileras fue destinado para pastoreo de ganado ovino

c. Un filtro de escurrimientos hecho con residuos de cosecha y madera de poda de los árboles frutales, que se instala al concluir el ciclo anual, para disminuir la velocidad de los escurrimientos, y que se apoya en la hilera de árboles, mismo que tiene como función la formación paulatinamente de terrazas, y favorece la sedimentación de las partículas de suelo en suspensión.

- Intercalar dos surcos de maíz con dos surcos de porte bajo (calabaza de mata, tomate de cáscara o cempaxúchitl), o un surco de maíz intercalado con un surco de una especie de porte bajo, disminuye el daño de plagas.
- La presencia de mayor diversidad de plantas con flores en la MIAF favorece la presencia de polinizadores e insectos benéficos.

Beneficios del MIAF

1. Reduce la pérdida de suelo en un 90 por ciento.
2. Triplica los ingresos de los campesinos.
3. Mejor aprovechamiento de los recursos luz, agua y nutrientes, que se reflejan en eficiencias relativas de la tierra y del uso del agua.
4. Disminución de la pérdida de suelo, incremento de la materia orgánica de la tierra y, en consecuencia, la mitigación del cambio climático.

El INIFAP desarrolló el modelo GGAVATT para transferir tecnologías a 21 mil productores pecuarios de 1500 grupos organizados en todo el país, lo que incrementó la producción de carne, leche y miel entre el 30 y 200 por ciento.

El uso del MIAF contribuye a los objetivos de seguridad y autosuficiencia alimentaria, así como a la transición agroecológica en las diferentes unidades de cultivo.

- Reutilización de desechos orgánicos y su aplicación en la producción de alimentos: biofertilizantes en la agricultura sustentable

Biol: Abono Foliar Orgánico

El biol es un abono foliar líquido que favorece el crecimiento y la fertilidad de las plantas. Su aplicación nutre el suelo, reactivando su vida microbiana y mejorando la calidad de los cultivos. Se obtiene mediante la descomposición anaeróbica de materia orgánica, como estiércol y restos vegetales de leguminosas.

Además de su uso como fertilizante, el biol puede actuar como un biocida natural. Sus extractos y macerados de plantas con propiedades repelentes permiten controlar plagas de insectos de cuerpo blando, como los pulgones, de manera ecológica.

Bocashi: Fertilizante Orgánico Fermentado

El bocashi es un abono orgánico parcialmente fermentado, de fácil preparación y económica producción. Su proceso de degradación, ya sea aeróbica o anaeróbica, acelera la descomposición de materiales orgánicos de origen vegetal y animal. Este fertilizante mejora la estructura del suelo, aumenta la diversidad microbiana y enriquece su contenido de materia orgánica, favoreciendo el desarrollo de los cultivos.

Lombricomposta: Fertilización Orgánica con Lombrices

La lombricomposta es un abono natural obtenido mediante la degradación de materia orgánica por la acción de lombrices rojas californianas (*Eisenia foetida*). Este proceso descompone los residuos y los convierte en un fertilizante altamente nutritivo para el suelo.

Beneficios de la Lombricomposta:

- Mejora la estructura del suelo y aumenta su fertilidad.
- Favorece la retención de humedad y aireación del sustrato.
- Reduce la necesidad de fertilizantes químicos y disminuye el impacto ambiental.
- Recicla desechos orgánicos, evitando su acumulación en vertederos.

Proceso de Elaboración:

Para su producción, se requiere un contenedor con ventilación, residuos orgánicos y lombrices rojas californianas. Se debe añadir material fresco y seco de forma alterna, dejando que las lombrices descompongan la materia en condiciones óptimas de temperatura y humedad. En aproximadamente tres meses, el material se transforma en humus de lombriz, un fertilizante de alta calidad.

Aplicación:

La lombricomposta se puede utilizar como fertilizante en todo tipo de cultivos. Se recomienda esparcir una capa delgada en la superficie del suelo o mezclarla con tierra en proporción de 1:5 para trasplantes o siembras. Cuanto más envejecida, más nutritiva se vuelve, y su almacenamiento debe permitir la aireación para mantener su calidad.

Compostaje: Técnica de Reciclaje Orgánico

El compostaje es un proceso natural de descomposición de residuos orgánicos que permite obtener un abono rico en nutrientes para el suelo. Existen distintas formas de compostaje, adaptadas al entorno y necesidades de cada usuario.

Compostaje Doméstico:

Se realiza a pequeña escala en el hogar, utilizando residuos de cocina y jardín. No requiere equipos complejos ni costos adicionales de transporte. Su resultado es un compost de fácil aplicación en macetas, jardines y huertos.

Compostaje Comunitario:

Se lleva a cabo en espacios compartidos como escuelas, jardines o comunidades vecinales. Su propósito es aprovechar residuos orgánicos generados colectivamente y transformarlos en abono útil para cultivos o áreas verdes.

Beneficios del Compost:

- Reduce la cantidad de residuos enviados a vertederos.
- Enriquece el suelo con materia orgánica y nutrientes esenciales.
- Contribuye a la retención de humedad y mejora la estructura del suelo.
- Disminuye la emisión de gases de efecto invernadero generados por la descomposición de residuos en basureros.

Proceso de Elaboración:

El compostaje consiste en la acumulación de residuos orgánicos en capas alternas de materiales secos (cartón, hojas secas, aserrín) y verdes (restos de frutas, verduras, césped). La estructura debe permitir ventilación y facilitar la humedad inducida por agua de lluvia o reutilizada. La descomposición natural convierte estos materiales en abono orgánico.

El compostaje puede realizarse en estructuras ventiladas, como composteras o cajas con aperturas para la aireación. La base debe estar en contacto con el suelo para permitir la acción de microorganismos y facilitar el proceso de

descomposición. Se debe mezclar el material una o dos veces por semana, y dependiendo de las condiciones ambientales, el compost estará listo en un período de dos a seis meses.

Aplicación y Usos:

El compost tiene diferentes etapas de maduración. El compost fresco, obtenido en los primeros meses, es ideal para plantas que requieren altas cantidades de nitrógeno y para evitar malezas. El compost maduro, listo tras cinco o seis meses, tiene un color marrón oscuro y un agradable olor a tierra de bosque, ideal para mezclar con la tierra de cultivo.

Beneficios y Aplicaciones de los Biofertilizantes

El uso de biofertilizantes fortalece los cultivos, haciéndolos más resistentes a factores climáticos adversos, como heladas y sequías. Estos fertilizantes naturales proporcionan los nutrientes esenciales a las plantas, mejoran la calidad del suelo y crean un entorno óptimo para la agricultura ecológica.

Los biofertilizantes pueden ser de producción artesanal, elaborados por los propios agricultores con insumos locales, como el biol y el bocashi, o bien productos formulados y certificados por empresas especializadas. En su mayoría, se presentan en forma líquida para su aplicación foliar mediante aspersión.

Algunos biofertilizantes también poseen propiedades insecticidas naturales. Su composición suele incluir ácidos húmicos, extractos de plantas y minerales esenciales como cobre y zinc, contribuyendo al vigor y recuperación de las plantas tras eventos climáticos extremos.

- **Agroecología, seguridad alimentaria para los sectores más vulnerables**

La agroecología va más allá de la producción de alimentos, proponiendo un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la reciprocidad y la colaboración comunitaria. A través de estrategias como el trueque, mercados locales y certificación participativa, busca fortalecer economías solidarias sin depender del sistema capitalista. Su enfoque privilegia el autoconsumo y la producción con bajo impacto ambiental, evitando la depredación de recursos y promoviendo la autonomía alimentaria. Ejemplos históricos, como el manejo agroforestal en el Amazonas y la milpa maya, demuestran que es posible generar sistemas productivos sustentables en armonía con la biodiversidad. La agroecología es una respuesta política y social a la crisis del modelo agroindustrial, ofreciendo una alternativa basada en la cooperación, la autosuficiencia y el respeto a los ciclos naturales para garantizar el acceso equitativo a alimentos saludables en comunidades rurales y urbanas.

Altamira goza de un campo activo y productivo, pues hay productores que venden sus cosechas antes de tiempo dentro del mismo país y otros además de eso, también exportan. Todos, desde el más acaudalado hasta el que menor poder adquisitivo tiene, necesitan apoyo estratégico según sus necesidades, por ejemplo:

- Apoyo para tecnificar la producción y tener una agricultura de precisión
- Construcción y rehabilitación de presas
- Fertilizantes ricos en micronutrientes para producción nutritiva de alimentos
- Implementación y combinación del control biológico y agroquímico de plagas y enfermedades
- Orientación y apoyo para el tratamiento de residuos en áreas productivas
- Formación de cooperativas de trabajo para aprovechar el terreno disponible para trabajar y así, la demanda de recursos sería menor y centralizada

- Rotación e implementación de nuevo cultivos
- Fomentar la polinización y orientación del control biológico
- Uso de árboles como barrera natural contra viento
- Sistemas de producción acuícola para una producción libre de agentes contaminantes del medio natural
- Biodigestores comunitarios para pequeños y medianos productores ejidales
- Dotación, en comodato, de maquinaria, herramientas y, demás implementos para el trabajo en campo
- Fomento de economías circulares
- Asesoramiento para una comercialización directa, eliminando y evitando el “coyotaje”
- Asesoramiento para la obtención de certificaciones orgánicas
- Producción orgánica de huevo comunitaria
- Sistemas agroecológicos de producción
- Certificaciones municipales, estatales y/o federales para productores con buenas prácticas laborales y de producción de alimentos
- Implementación de infraestructura para los sistemas de riego
- Mejoramiento genético
- Fomento del maíz nativo
- Agricultura de precisión
- Involucramiento de estudiantes para fomentar su desarrollo profesional y a la vez apoyar a los pequeños productores
- Proyectos comunitarios para mujeres: camas de siembra, viveros, tratamiento y transformación de residuos orgánicos, engorda de aves y animales, producción de huevo orgánico, etc.
- Fortalecimiento de la horticultura y fruticultura

- Nuevos mercados y cultivos

Crecimiento Demográfico a Futuro

La región sur de Tamaulipas ha sido atractiva desde tiempos prehispánicos, hospedando y sirviendo de refugio a múltiples aventureros de las regiones aledañas, la civilización cambió y durante 300 años continuaron los esfuerzos europeos para apoderarse de la zona, sin embargo, fue con el boom petrolero, el puerto y después la industrialización y apertura comercial marítima de Altamira, que la región se transformó en la gran zona conurbada del noreste mexicano.

- Urbanización

La región comenzó centralizada en Altamira e intermitente en Tampico, con la repoblación y el boom petrolero, la ciudad tampiqueña comenzó a rondar y compactarse primero hacia el puerto, después a la refinería maderense y, por último, de manera extensiva, a las industrias en Altamira.

En Tampico y Ciudad Madero se desarrollaron privadas, condominios y fraccionamientos cerrados en mayor escala, generando una privatización del espacio público afectando el curso y uso de vialidades, dejando poco espacio para la construcción de nuevas vialidades en una zona metropolitana poco extensa. En Altamira esto ha sucedido en menor escala, en contraste con la industria que, es quien domina este fenómeno hasta ahora, actualmente, es parte de las tendencias de construcción en el municipio.

La CDMX, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Tijuana, Mérida y Puebla sufrieron oleadas migratorias y no actuaron a tiempo para contenerlas tanto en urbanización y movilidad, teniendo al día de hoy periféricos, segundos pisos, múltiples vialidades y todas ellas, tienen problemas de tráfico vehicular y una movilidad pública ineficiente para la demanda de su población.

- **Movilidad**

Altamira es parte del punto de paso para el comercio terrestre, aeronáutico y marítimo, también del centro económico de la región, pues a la ZMT llegan a comerciar, al hospital, estudiar, trabajar, a la playa y a gastar.

Esa población flotante y la local, demandan un traslado eficiente, con múltiples opciones de vialidades rápidas, transporte incluyente, pasos peatonales obligatorios, ciclovías, banquetas incluyentes y seguras, incluso para quienes en algún momento hemos caminado desde Tampico hasta Altamira, estacionamientos exclusivos para motocicletas y bicicletas, etc. Si en la zona existe un accidente vial, una inundación, un carnaval, un evento masivo o el simple hecho de regar un camellón, el tráfico se puede llegar a paralizar.

Las ciudades con altos niveles de bienestar son aquellas en donde el individuo, sin importar su condición, pueda acceder a los servicios que él requiera en un tiempo de 15 a 30 minutos, ya sea en auto, transporte público, motocicleta, bicicleta o incluso caminando.

- **Emigración Nacional**

Al día de hoy la emigración sigue siendo regional, con una población flotante por turismo y por trabajo, la zona comienza a llamar la atención de cineastas, empresarios, grandes corporativos que desean invertir y de habitantes de otras regiones del país que ya no soportan la calidad de vida de sus ciudades actuales, volteando a ver a la región que cuenta con dos playas y cercana a otras más, vasos lacustres, percepción buena de seguridad pública, terreno para ecoturismo, acceso rápido a los parajes huastecos, zona en constante desarrollo económico, clima agradable, abundantes cocodrilos y mapaches, ganado pastando en áreas públicas (atractivo para turistas europeos), puerto internacional, gastronomía y

cultura diversa, gobiernos humanistas y ciudadanos, las riquezas del norte de Veracruz, en incluso, una leyenda local con marcianos.

- **Emigración Extranjera**

Sin embargo, la inestabilidad política, los fenómenos naturales y sociales, la inseguridad alimentaria y económica de otros países pone en riesgo a una zona metropolitana que internacionalmente también comienza a llamar la atención, no solo de turistas, sino de sobrevivientes. Las oleadas migratorias asentadas en Ciudad de México, Querétaro, Jalisco, Baja California, Ciudad Juárez, Puebla de Zaragoza, Nuevo León, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche, han hecho saber a sus connacionales que ya no son buenos destinos para llegar a hacer vida o visitar con tranquilidad total, por lo que la próspera Zona Metropolitana de Tampico será el siguiente punto de llegada.

Altamira, que cuenta con terreno suficiente para albergarlos, tiene la batuta de liderar el desarrollo rural y sustentable no solo de Tampico y Ciudad Madero, sino de toda la región para hacer que, mediante el ejemplo y la colaboración, los municipios aledaños incrementen su desarrollo económico y el bienestar de sus habitantes, generando una contención en la sobrepoblación y logrando así el desarrollo entero de una región Huasteca que, al estar en las zonas fronterizas de sus entidades, han sufrido un decrecimiento en comparación con otros municipios de sus estados.

La región conurbada del sur de Tamaulipas enfrenta desafíos complejos en movilidad debido a la expansión habitacional irregular y la coexistencia de múltiples modos de transporte, lo que se agrava en horas pico y con la congestión vehicular en sectores críticos. La región cuenta con vialidades vulnerables a saturarse ante cualquier accidente, a parte de las “horas pico”. La implementación de nuevas vialidades, implementación de un solo sentido, reacondicionamiento de vialidades secundarias, semáforos en puntos estratégicos,

Tampico-Mante, De La Industria, De Los Ríos, Carretera A Puerto Industrial, Paseo Noche Buena, Monterrey, Camino Al Repecho, Libramiento Norte de Altamira, Av. Miramar (Camino a Nuevo Madero), 18 de marzo, Palafox, Vialidad PD, Carr. Al Chocolate, Blvd. I. Allende.

El libramiento poniente de cuota (2 carriles), 5 vialidades principales para 1,402,911 habitantes locales de Altamira, Tampico y Ciudad Madero) con múltiples semáforos y conexiones (Hidalgo, Adolfo López Mateos, Rodolfo Torre Cantú y/o Tamaulipas, Luis Donaldo Colosio y Tampico-Mante), 13 vialidades secundarias con mayores conexiones y semáforos (Álvaro Obregón, Fidel Velázquez, Ejército, Ayuntamiento, Cuauhtémoc, Universidad, Jalisco, Monterrey, Torres Miranda, Emilio Portes Gil, A La Playa, Sexta Avenida y Armada de México)

La saturación de infraestructuras en áreas como Altamira, Tampico y Ciudad Madero, combinada con problemas de gentrificación y segregación, demanda una reconfiguración integral del transporte público y privado. Las paradas deben ser respetadas obligatoriamente, reducción de camellones e inversión y reconfiguración en el transporte público establecido, así como la implementación de nuevos medios de transporte en la zona, son acciones vitales para contener la saturación vehicular.

Paradero de incorporación irregular a la superficie de rodamiento (línea roja) que provoca que el transporte público no se orille (además, el usuario no tiene un sentido del orden al esperar el transporte público, por lo que es tomado fuera de la

zona permitida (círculo rojo), el transporte no entra al paradero y genera interrupción en la fluidez del tránsito vial). Es necesario que el transporte público haga paradas exclusivamente en zonas permitidas, pues al ir “cazando” al pasaje, también ralentizan el tráfico vehicular llegando a ocasionar accidentes y pausas innecesarias para los demás.

(Imágenes que comienzan a verse en la zona conurbada de Tampico, sobre todo hacia colonias de los sectores de Altamira, Miramar, y el poniente de Tampico). Las grandes ciudades del país, como la CDMX, Monterrey y Guadalajara, se encuentran saturadas en términos de movilidad, infraestructura y recursos naturales, lo que ha impulsado el

surgimiento de ciudades satélites como Querétaro, Pachuca, Puebla y la zona del Bajío, donde el crecimiento demográfico ha sobrepasado la capacidad de la infraestructura. De igual forma, numerosas ciudades periféricas en el interior han alcanzado su límite en cuanto a desarrollo económico y urbano debido al acelerado crecimiento poblacional y la extensión irregular de la vivienda, sumado a factores socioculturales que han afectado su imagen. Se estima que el bienestar urbano se consolida cuando los habitantes pueden acceder a servicios esenciales en un rango de 15 a 30 minutos, lo que constituye un pilar fundamental para un desarrollo equilibrado y sustentable.

El desorden en paraderos como “La Azteca” y todos los demás, genera problemas en la movilidad, ya que el comportamiento irregular de algunos usuarios provoca conflictos y hace que los transportistas se detengan en lugares que obstaculizan el tráfico. Además, la oferta de carros de ruta y camiones es insuficiente para cubrir la demanda tanto en horas normales como en picos de tráfico, y el sistema lagunario ha dejado de ser una vía de comunicación confiable.

Aunque el transporte aéreo no presenta inconvenientes actualmente, un aumento en el turismo o en el tráfico aéreo podría complicar la situación en las inmediaciones del aeropuerto, lo que requiere medidas coordinadas para mejorar el flujo vehicular.

En este contexto, se plantea la necesidad de establecer circuitos de ciclovías continuas, zonas de estacionamiento especializadas y la correcta aplicación de la ley en cuanto a movilidad, pues la intervención del gobierno municipal en ese sentido genera bienestar para los ciudadanos.

Motocicletas ocupando espacios de estacionamiento de manera desordenada (IZQ), Carril alterno de usos múltiples en un municipio rural del estado de Yucatán (DER)

Av. Miramar, zona de aprovechamiento para ecoturismo, movilidad e infraestructura civil paisajista

La implementación de un sistema férreo de uso múltiple que no solo conecte las principales rutas regionales, sino que también optimice la recolección de residuos y promueva el desarrollo sostenible en toda la región.

La implementación de un sistema férreo que ronde la huasteca, la sierra y tenga como destino final el sur de Tamaulipas, de manera que incentive al turismo y a la vez, recolecte los desechos contaminantes que son vertidos en los ríos, generando un transporte eficiente para las plantas de tratamientos de residuos sólidos ubicadas en la ZMT.

Vialidades principales y vulnerables de la ZMT para la población local y flotante de la zona. Los segundos pisos, pasos deprimidos y la creación de carreteras alejadas solo dispersan el tráfico y dejan en abandono comercial a las regiones. Reacondicionar las avenidas principales y secundarias, implementar novedosos sistemas de transporte (tranvía, tren ligero, autobuses oruga, rutas estratégicas, ciclovías, etc.) son la clave para no dañar el comercio ni sobresaturar de vehículos a la región.

El rápido crecimiento poblacional ha superado la infraestructura vial y de servicios en la zona sur de Tamaulipas, provocando alto riesgo de inundaciones, problemas de movilidad y riesgos de seguridad en general.

Área propuesta para paso peatonal obligatorio (Alta fluidez)

Área propuesta paso peatonal obligatorio en cruceo (alta fluidez)

Pasos peatonales obligatorios en vialidades con alta carga peatonal en Mérida, Yucatán (escuelas, clínicas, Unidades de Medicina Familiar, etc.).

Paso peatonal obligatorio (Mérida, Yucatán)

La falta de espacios seguros para peatones y áreas verdes agrava el bienestar ciudadano, mientras que una ciudad bien equipada con infraestructura adecuada, que ofrezca seguridad a peatones, ciclistas y conductores, favorece el desarrollo integral, la competitividad regional y la inclusión social.

Seguridad Pública

México es un país joven, como un universitario que trabaja, “aprendiendo en el trabajo y aprendiendo en la escuela”, comparado a otros países viejos, colonizadores y muy desarrollados.

Altamira no se salvó de padecer los embates provocados por la colonización, la independencia, las invasiones, la revolución y menos de las estrategias de seguridad implementadas en el 2006, en todos esos sucesos, mediante consenso de sus habitantes, se logró restablecer el orden de manera rápida.

Hoy en día, la región en general goza de una percepción alta de seguridad, algo impensable hace 15 años. Teniendo en primera plana a los casos habituales, escasos pero presentes y derivados de problemas estructurales, como sucede en todo el mundo, como es la violencia intrafamiliar, de género, homofobia, crímenes pasionales, feminicidios, homicidios, indigencia, robo a comercio y casa-habitación, adicciones, problemas de convivencia vecinal, etc.

- Bienestar Social, igualdad de género, salud pública y planificación familiar

La falta de atención a los problemas familiares y psicológicos de cada persona, el excesivo tiempo libre, la falta de espacios de desarrollo de la personalidad, la normalización del alcoholismo, la apología del delito, la nula planificación familiar, etc.; deriva en individuos que se van formando de manera solitaria, aprendiendo cualquier cosa, de cualquier persona. Condenándolos a caer en un círculo donde impera la irritación, la dependencia a las sustancias nocivas, la dejadez, la vagancia, el sedentarismo, el endeudamiento, etc.

Este círculo está nutrido de violencia intrafamiliar, adicciones, daños a la sociedad, fraudes, etc. Ya que por esas mismas razones algunos roban para seguirse drogando, otros buscan vivir a costa del vecino y/o familiar, dañan a sus seres queridos, se dañan a sí mismos, dañan a terceros, etc.

A continuación, se presenta un ejemplo de un vecino oriundo del sector Monte Alto, a quien llamaré “Jacinto” para proteger su identidad:

“Hijo de una señora que trabajaba como mesera, hermanastro de varias mujeres, quienes no compartían papá entre sí, con un altar gigante de la santa muerte dentro de su casa y fama de ser amante de lo ajeno, incluso con gente que conocía y trataba comúnmente con él.

Lo conocí a la edad de 15 – 17 años, no estudiaba, rara vez trabajaba y se bañaba, despertaba para vivir drogado todo el día. Todo lo que hacía al salir de casa era con ese fin, ver con quien y en donde iba a compartir el alcohol y el humo. Contaba muy orgulloso y lleno de júbilo, que el primer día de clases en la Escuela Secundaria Técnica No. 70, él no salió al receso y sin prisa ni vergüenza, se preparó un cigarro de marihuana y lo prendió adentro del salón de clases.

Fue expulsado y desde entonces nunca volvió a interesarse en el estudio, hasta años después cuando le hicieron llegar un libro sobre cultivo de marihuana y vaya que lo estudió con esmero y dedicación. Un infante de marina en retiro busco enseñarle como defenderse, pues él sería el hombre de la casa entre puras mujeres, pero las clases terminaron cuando el alumno empezó a golpear y a robar borrachos en la calle. En una ocasión me tocó trabajar con él en una mudanza de Tampico a Ciudad Victoria, era proactivo y no se cansaba, no voy a negar que le expliqué muchas cosas del mundo y que en más de una ocasión traté de orientarlo, razón por la cual siempre me trató con respeto en comparación con los demás, con quienes todo era insultos y amenazas de muerte.

Poco tiempo conviví con él, porque seguí con mi andar por el mundo y dejé la ciudad de Altamira por varios años, en los cuales, de la mano de su padrino de bautismo, él cambió de incentivo para vivir y se volcó en el consumo de metanfetaminas, esas que hacen que la gente alucine en otras personas al diablo, insectos gigantes, asesinen a sus seres

queridos y hagan cuanta cosa inhumana se piense. Como esas “drogas duras” dan sensaciones más fuertes, también exigen más del consumidor y lo hacen caer en un círculo radioactivo, pues dañan mortalmente todo.

No dudo que él haya ido al patio de mi casa para ver que se encontraba, ni que él haya forzado los mosquiteros de las ventanas para ver si encontraba también algo adentro, pues esos sucesos pasaron todo el tiempo que yo no estuve viviendo en la ciudad. Él sabía muy bien que yo ya no estaba, sabía también qué cosas había dentro de mi casa.

Lamentablemente yo no fui el único afectado por esa necesidad de buscar dinero rápido para comprar otra dosis, se dice que los robos y asaltos en la zona incrementaron de una forma grave, hasta que un día su padrino de bautismo, compañero de trabajo en el hurto y “amigo de pipa” desapareció abruptamente, suceso que provocó la emigración de Jacinto a Nuevo León.

Hasta el 2022 esas eran las “nuevas” que tuve sobre él, actualmente, en el 2025; me enteré que ahora es un orgulloso civil armado en la frontera tamaulipeca, de esos que van adentro de los camiones con blindaje artesanal, por lo que la siguiente noticia que yo tenga de él, pueda ser la última.”

Ese es un claro ejemplo que día con día se repite en todo el mundo, pero enferman y llenan de problemas a las sociedades, el abandono también llega a ser integral y sistemático, por lo que ofertar y buscar que oferten espacios de recreación y protección de desarrollo para los niños, adolescentes y jóvenes es una gran ayuda para la sociedad en general.

El estado de Jalisco tiene fama por la abundancia de sustancias nocivas disponibles en su mercado, pero también tiene a muchos indigentes jóvenes, severamente dañados de sus facultades mentales y motrices vagando por sus ciudades.

Altamira apoya al deporte, incentiva a los destacados y ofrece oportunidades a quienes quieren estudiar, trabajar o desarrollar su personalidad. Por lo que es clara la vía que hay que seguir caminando para tener una sociedad participativa y de convivencia sana.

Querétaro ha sido la puerta de la capital del país desde tiempos prehispánicos, con el Tratado de Libre Comercio de 1994, las empresas extranjeras fusionaron su visión y valores con sus colaboradores mexicanos, transformando así, durante 31 años; el gobierno, iniciativa privada y demás actores, una sociedad de ciudad de paso, a una capital económica, turística y cultural del país. Justo como se ha comenzado a practicar en el municipio altamirense, con las empresas industriales cada vez más involucradas en el desarrollo del municipio que las alberga.

- Campañas permanentes de información y orientación en escuelas, como la que realiza COMAPA ALTAMIRA “Armando la cultura del agua...”, en temas como planificación familiar, prevención de enfermedades de transmisión sexual, igualdad de género e integración social y nuevos valores sociales, etc.
- Cero discriminaciones, pues toda persona sin importar preferencias y gustos, todos tienen algo bueno que aportar.
- Campañas de salud sobre distintos padecimientos de costos inaccesibles para el grueso poblacional
- Caza de talentos jóvenes e incentivación en su formación y desarrollo profesional
- Comunicación y divulgación efectiva

Existen personas que todo el día tienen acceso a internet, nunca se quedan sin datos y pueden utilizar los mismos sin contratiempos, pero también existen aquellas a las que tener datos en el celular o un smartphone de manera constante, es un lujo impagable.

Canal oficial de WhatsApp del gobierno de Quintana Roo, ideal para que todos los habitantes puedan informarse sobre lo que hacen sus autoridades

Crear un canal oficial de WhatsApp que informe sobre eventos y sucesos generales del municipio de Altamira, con el fin de que la información llegue a todos los sectores y todos puedan estar informados al momento.

A continuación, se desglosan las redes sociales utilizadas según la edad:

Facebook y WhatsApp – Personas de 40 a 70 años

X (Twitter), Facebook y WhatsApp – Personas de 30 a 70 años

Instagram, TikTok, estados y canales de WhatsApp, Canales de Telegram, Facebook y X – Personas de 13 a 70 años

La importancia de la comunicación efectiva hace que los eventos públicos tengan mayor convocatoria, debido a que mucha gente no está informada en lo más mínimo sobre qué hacen sus gobernantes, no siguen páginas oficiales o no saben cuales son. Informar de manera oportuna crea mayor aceptación sobre los gobernantes, ya sea el corte del suministro de agua, eventos culturales, talleres, conferencias, mañaneras, rodadas, informes de actividades, ceremonias, eventos deportivos y todos los movimientos en los que el municipio esté involucrado.

Turismo

Las regiones más emblemáticas del turismo nacional han comenzado a cambiar, a causa de varias razones que en el sur de Tamaulipas actualmente no suceden, por lo que desarrollar turismo de identidad, ecoturismo, ciudades ordenadas y con movilidad eficiente, incentivar la Playa Tesoro como área natural de conservación, el fomento de la historia desde la época de La Costa del Seno Mexicano hasta el ahora estado de Tamaulipas.

Se dice que tiempo atrás, a las vacas establecidas en el ejido La Pedrera, se les abrían los corrales para ir a pastar por todo Altamira, como una ofrenda para mantener una población libre de gérmenes y agradecer la abundancia que existía sobre el lugar.

Esa historia, hoy en día va muy acorde con ver vacas pastando en distribuidores viales del municipio altamirense, que de una manera desordenada genera problemas leves y graves, pero que, para el turista extranjero, eso sería una atracción más de la región.

Altamira lo tiene todo, pues existe una playa y un sistema lagunario para las actividades acuáticas, una extensa superficie terrestre para el ecoturismo, la zona urbana de la ZMT tiene

- Sentido de Pertenencia

Cuando el individuo se siente perteneciente, identificado y arraigado al lugar en donde nació y creció, defiende dicho lugar incluso contra toda lógica. No lo abandona y si lo hace, en un caso extremo, nunca lo olvida ni deja de visitarlo, ni de aportar para su desarrollo.

El sentido de pertenencia es vital para que las sociedades puedan seguir cambiando para bien, pues nadie empeñará su tiempo y esfuerzo en un lugar por el que no siente ningún tipo sentimiento. La zona metropolitana de Tampico enfrenta un futuro prometedor y tanto los gobiernos, como sus gobernados, deben estar a la altura de los retos a venir en los años venideros.

Desarrollo cultural y convivencia:

- Fomentar tardeadas en las plazas y tianguis principales; un mariachi, huapanguero, norteño, tecladista, etc. Esta acción, a parte del orden y control vial, fortalecen los lazos, incrementan el comercio y la convivencia positiva en la comunidad. También fungen como atractivo turístico, pues las colonias y plazas principales demuestran su “alma e identidad” con la población local.
- Ecoturismo y enseñanza sobre la vida tamaulipeca; comenzando así a retirar los malos estigmas sobre el estado al mundo.
- Torneos deportivos locales, regionales, tamaulipecos y huastecos. Convocando e integrando a la región para beneficio en común, imagen, atracción de inversiones, fomento al turismo y el sentido de pertenencia como región huasteca.
- Constantes competencias artísticas, formando la identidad altamireense y fortaleciendo el sentido de identidad.
- Apoyo en torneos y competencias escolares, incentivando y protegiendo a los nuevos talentos.

Reacción Oportuna

- La extensión territorial del municipio Altamireense obliga a tener puntos de control por todo el territorio, al igual que la recolección de basura, es importante tener cobertura oportuna en todas las regiones y así poder reaccionar de manera oportuna ante cualquier desastre.

- El área rural necesita tener unidades ubicadas de manera estratégica por todo el municipio, ya sea pipas o doble rodado, para atender de manera oportuna cualquier conato de incendio y si es necesario, brindar el apoyo necesario a otros puntos de control.
- Integrar a las asociaciones civiles con los bomberos municipales, de manera que en Altamira exista un grupo de atención oportuna ante cualquier imprevisto y así, la unificación de recursos provea una seguridad a los altamirenses ante cualquier emergencia.
- Retenes policiales en las entradas y salidas de la región, con el fin de contener el ingreso de personas no gratas y la salida de la región de cualquier persona que presuntamente haya cometido algún hecho ilícito dentro de la zona conurbada.
- Mayor uso del sistema de videovigilancia para la atención oportuna de cualquier incidente, en cualquier colonia, por ejemplo, se muestra como ejemplo un caso de acción oportuna de la policía estatal de Yucatán y la policía municipal de Mérida:

“Dos personas asisten a una tienda de conveniencia fuera del horario para la venta de alcohol, al ingresar, uno de ellos se dirige hacia el refrigerador de las cervezas, toma un six, se destapa otra cerveza y se dirige a pagar. Al llegar a la caja, el empleado ya estaba avisando vía telefónica a la policía, pasaron menos de cinco minutos y ya había elementos adentro de la tienda asegurando al borracho, a quien por no ser de la zona le otorgaron el beneficio de la duda y lo invitaron a retirarse a descansar. El borracho, ahogado en su vacío, continuó increpando y finalmente fue llevado a la prisión. Solo familiares directos podían “sacar” a los foráneos, por lo que el borracho tuvo que pasar dos días en la prisión.”

Es un ejemplo de reacción oportuna, así como de control de seguridad social al no otorgarles la facilidad de que cualquier persona pueda abogar y pagar su falta, sino sus familiares directos.

- Quemias Agrícolas y/o de pastizales y de basura

En pleno cambio climático y con la constante amenaza del día cero, realizar cualquier quema puede considerarse como un atentado a la vida humana, Las quemias agrícolas tienen la ventaja de ahorrar dinero en personal y equipamiento, pues con fuego se limpian los terrenos, se eliminan plagas, y se “aprovecha” la ceniza que deja el incendio, pero atentan contra los microorganismos benéficos del suelo y ponen en grave peligro a todo lo que rodean si no se siguen las reglas y se hace sin cuidado. Pues al salirse de control demandarían agua que después podría hacer más falta, solo por el simple hecho de sustentar la vida.

La quema de basura, genera una contaminación que se suma a la sufrida por la mezcla de sustancias que hay en el ambiente de una ciudad industrial y con vehículos en exceso. En la zona rural, se suma a la sufrida por la leña y el polvo.

Existe una norma mexicana para llevar a cabo quemias agrícolas y/o forestales, la cual es la NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023, con base en esa norma y otras, además de la permanente educación a la población en general, se pueden sentar las bases para las sanciones y el control total sobre el fuego, incluso desde antes que exista.

Contactos

- Isla Urbana (sistemas de captación de agua de lluvia comercial y colaborativas con gobiernos)

[Conciencia Colectiva](#) [¿Por qué captar lluvia?](#) [Nosotros](#) [Nuestro impacto](#) [Pluvioteca](#) [Contacto](#)

[Donar](#)

[ENGLISH](#)

Escuelas de Lluvia

¿Te interesa instalar un sistema en una escuela?

Ana Paula Mejorada

anapaula@islaurbana.org

Proyecto a gran escala relaciones con gobierno

Emilio Becerril

emilio@islaurbana.org

- **Sistema Bio (Biodigestores comercializados y en colaboración con gobiernos nacionales y extranjeros)**

Sistema.bio es un conjunto de tecnología, capacitación y financiamiento que crea infraestructuras y capacidad en las granjas agrícolas para convertir los residuos en energía renovable y fertilizantes. Esto permite a los productores mejorar las condiciones económicas y sanitarias de sus hogares al tiempo que aumentan la productividad y sostenibilidad de sus granjas.

Juan de la Barrera 50 Colonia Condesa. CP 06140 Ciudad de México. Alcaldía Cuauhtémoc
+525552118617

- CONAFOR

Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar 2025

Recursos Económicos que el gobierno federal prevé en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y las transferencias y aportaciones que ingresen al Fondo Forestal Mexicano, que se otorgan por conducto de la Comisión Nacional Forestal a las personas beneficiarias de estas Reglas de Operación.

2025-01-01 12:39:00

Convocatorias	Reglas de Operación	Áreas Elegibles	TDR	Otros Anexos	Contraloría Social
Solicitud de Apoyo	Resultados				

- HÉIFER MÉXICO

Heifer International ha colaborado con gobiernos de varios países, como Nepal, Ecuador y México, para ayudar a agricultores y comunidades rurales. Heifer también ha trabajado con organizaciones como Rotary y el sector privado. [🔗](#)

Colaboraciones con gobiernos

- Heifer ha colaborado con el gobierno nepalí para ayudar a agricultoras a enfrentar los desafíos de sus medios de vida. [🔗](#)
- Heifer y el Consejo de Gobierno de Galápagos firmaron un convenio de cooperación para potenciar el sector productivo y conservar los ecosistemas. [🔗](#)
- Heifer México ha colaborado con la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable (UTBIS Puebla). [🔗](#)

Colaboraciones con organizaciones

- Heifer ha colaborado con Rotary para ayudar a las familias a salir de la pobreza y mejorar las comunidades. [🔗](#)
- Heifer respalda la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza del G20. [🔗](#)
- Heifer ha colaborado con el sector privado para abordar la inseguridad alimentaria y promover el crecimiento económico sostenible en las comunidades vulnerables. [🔗](#)

Correo Electrónico Heifer.Mexico@heifer.org

Teléfono (52) 951 514 1059

- Santander Open Academy (oferta becas para mayor profesionalización de jóvenes de 20 a 30 años, sin ser cliente, de forma gratuita. Ideal para colaborar con un gobierno que fomenta y apoya a la juventud.)

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 01/04/2025

Ante un mercado laboral en permanente cambio, la educación es una herramienta efectiva para promover el progreso de la sociedad. En **Santander Open Academy** ayudamos a las personas de cualquier edad, tanto clientes como no clientes, a mejorar su empleabilidad y desarrollar las habilidades más demandadas por el mercado de trabajo a través de la formación necesaria para seguir creciendo. Ofrecemos cursos, contenidos y becas de universidades e instituciones líderes de todo el mundo sin coste. Todas las oportunidades están disponibles en nuestra **plataforma** global *online*.

- Ing. Ernesto Cruz (logró el récord de producción de 40 Toneladas/Hectárea de maíz, cuando el promedio es 4 a 9 Ton/Ha, asesor de países en desarrollo rural como China, Colombia, El Salvador, Venezuela, etc.)

The image shows a screenshot of the Atider website. At the top left is the Atider logo with the tagline 'Ata Basamentos en Agricultura'. A navigation menu includes 'Atider', 'Seminario Virtual', 'Operación', 'Investigación y Desarrollo', 'Multimedia', 'Noticias', and 'Contacto'. Below the menu is a yellow banner with the text 'DEL 21 DE MARZO AL 11 DE JULIO' and a green 'REGISTRO' button. Below the banner is a video player. The video title is '¿QUIENES SOMOS?' and the description reads: 'Somos una empresa con más de 20 años de experiencia, rompiendo paradigmas en la producción de maíz a nivel mundial, facilitamos un desarrollo sostenido y sustentable.' The video thumbnail shows a cornfield with a red play button. At the bottom right of the video player, it says 'Mirar en YouTube'.

AGROSERVICIOS ATIDER

S.A. DE C.V.

Circunvalación del Norte 31,

Col. Las Fuentes, Zapopan, Jal. 45070

+52 1 (33) 3686 4282

- **Bjarke Ingels Group: BIG (grupo arquitectónico a cargo del desarrollo de la planta de residuos sólidos Copenhagen, en Dinamarca)**

LANDSCAPE

ENGINEERING

ARCHITECTURE

PLANNING

PRODUCTS

COMPLETED

Hungarian Natural History
Museum
DEBRECEN, HUNGARY

Gelephu International Airport
GELEPHU, BHUTAN

Jinji Lake Pavilion
SUZHOU, CHINA

- **Metso (Metso es líder mundial en tecnologías sostenibles, soluciones integrales y servicios para los sectores de los áridos, el procesamiento de minerales y el refinado de metales. Mejoramos la eficiencia energética e hídrica de nuestros clientes, aumentamos su productividad y reducimos los riesgos medioambientales con nuestra experiencia en productos y servicios.)**

- **Mejora tu Playa**

(81) 4699 1921

info@mejoratuplaya.com

- **Somos el Cambio**

SOMOS
el **CAMBIO**
siente. imagina. haz. comparte.

Buscar... **DONAR** **INGVRR**

¿Quiénes somos? ▾ Convocatorias ▾ Premiación ▾ Colabora ▾ Noticias ▾ Materiales ▾ Proyectos ▾ Memoria y Tolerancia

¿Alguna vez has sentido la necesidad de hacer un cambio?
Llegaste al lugar indicado.
¡Aquí te enseñamos cómo lograrlo!

DONA Y SÉ PARTE DEL CAMBIO **DONAR**

Somos una organización que impulsa el emprendimiento y la participación social en México. Cada año lanzamos convocatorias abiertas a todas las edades para aplicar nuestra metodología: Siente, Imagina, Haz y Comparte. A través de estos pasos, ayudamos a que niños, jóvenes y adultos generen un cambio positivo en sus comunidades, fortaleciendo su autoestima, actitud y autosuficiencia. Creemos en el poder del "Yo puedo" y en que cada persona puede transformar su

entorno con sus propias ideas. Hasta ahora, más de 62,000 escuelas y 61,000 líderes sociales se han sumado a este movimiento, impactando miles de vidas, empezando por la suya.

- Jairo Restrepo y/o La Mierda de Vaca

Libros Cursos en línea ▾ Eventos

Dólar de los Estad ▾

Nosotros

La Mierda de Vaca es una iniciativa entregada a rescatar lo de antaño, el ayer impregnado de sabiduría y repleto de valores; donde se combina el bio-poder de la gente humilde del campo con lo nuevo que nos ofrece la tecnología; sin perder la sensibilidad hacia la búsqueda de lo fraterno y la autodeterminación para decidir la producción de los cultivos básicos para sobrevivir con dignidad. Es un presente que rompe con el paradigma donde nos quieren hacer creer que solo sirve la gigante agroindustria, donde todo depende de una secuencia tecnológicamente impositiva y depredadora. La Mierda de Vaca busca el rescate de lo sencillo, la independización de recursos externos, la expresión del saber hecho comprensión desde las manos de millares de familias campesinas que todavía re-existen en el campo.

+57 3234859309

- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Programas de Subsidio que se ejecutan en la presente administración:

1. **S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCODES)**
2. **U040 Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST)**
 - a) Componente de Estudios Técnicos para el Manejo de Áreas Naturales Protegidas (ETM)
 - b) Componente Conservación Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas (CC)

Parte de los programas de la CONANP

- **Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural**

The screenshot shows the website interface for the Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. At the top, there is a dark red header with the Mexican coat of arms and the text 'Gobierno de México'. To the right of the header are links for 'Trámites', 'Gobierno', and 'English', along with a search icon. Below the header is a gold navigation bar with links for 'Blog', 'Prensa', 'Directorio', 'Acciones y programas', 'Documentos', 'Datos abiertos', 'Datos Personales', and 'Transparencia'. The main content area is titled 'Acciones y programas' and features three program cards. On the left side of the content area, there are two buttons for font size adjustment: 'Aa+' and 'Aa-'. The first card is titled 'Indicadores de Programas Presupuestarios Agricultura' and describes a system for organizing federal resources. The second card is titled 'Servicio Profesional de Carrera' and describes a system for ensuring equality of opportunities. The third card is titled 'Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2025' and describes the programs for the year 2025.

Indicadores de Programas Presupuestarios Agricultura
Permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de los recursos federales.

Servicio Profesional de Carrera
Sistema de SPC un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2025
Conoce los programas de Agricultura sujetos a reglas de operación y lineamientos para el año 2025

Parte de los programas ofertados por la SADER

Conclusión

Desde sus orígenes, el ser humano descubrió que asociarse facilitaba la obtención de alimentos y la supervivencia frente a los peligros. Con el desarrollo de la agricultura, se consolidó la seguridad alimentaria, lo que permitió asentarse cerca de cuerpos de agua y formar sociedades que, poco a poco, fueron dando forma a nuevas maneras de vida.

Con el paso de los milenios, surgió el individualismo y la acumulación a costa de la naturaleza, de la cual dependemos y que, en demasiadas ocasiones, se ha explotado sin retribuir lo necesario, generando contaminación y deterioro de sus recursos. Es fundamental que las futuras generaciones no tengan que pagar el precio de la inacción que hoy sufrimos por la falta de acción de las generaciones anteriores. Trabajar en conjunto para recuperar, preservar y usar de manera eficiente los recursos naturales es vital para fomentar un desarrollo que beneficie el bienestar social de toda la sociedad.

Las iniciativas descritas impulsan la aparición de nuevas ideas, la participación de actores sociales y el surgimiento de innovaciones, creando una sociedad proactiva y participativa. Anticiparse y abordar los problemas futuros es clave para mantener una región sur de Tamaulipas próspera, ordenada, limpia y socialmente activa. La Costa del Seno Mexicano, el Nuevo Santander y Tamaulipas se han destacado históricamente por ser refugios de abundancia, comercio y oportunidades, y reavivar ese sentimiento fortalecerá la seguridad y el progreso del estado.

Por último, los retos políticos internacionales actuales nos obligan a unir esfuerzos con nuestra presidenta y concentrarnos en recuperar y resaltar la grandeza de esta tierra, lo que, en consecuencia, fortalecerá al país al que pertenecemos.